

САНОАТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИ
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ

Мирзаев Отабек Давронович

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти ассистенти

otabek_davronovich1976@mail.ru

+998907660045

Аннотация: Мазкур мақолада саноат ташкилотларида хўжалик молиявий хисоботларини халқаро стандартларга кўра трансформация қилишнинг илмий, амалий ва услубий жиҳатлари тадқиқ этилган. Бугунги кунда ушбу соҳада молиявий трансформация жараёнини амалга ошириш заруриятидан келиб чиқиб айрим таклифлар ва ечимлар келтирилган.

Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, саноат ташкилоти, миллий стандарт, трансформация, молиявий хисобот, халқаро стандарт, хўжалик субъекти.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-практические и методологические аспекты трансформации экономической финансовой отчетности в промышленных организациях в соответствии с международными стандартами. Сегодня даются некоторые предложения и решения в связи с необходимостью проведения процесса финансовой трансформации в этой сфере.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, промышленная организация, национальный стандарт, трансформация, финансовая отчетность, международный стандарт, хозяйствующий субъект.

Annotation: This article examines the scientific, practical and methodological aspects of the transformation of economic financial reporting in industrial organizations in accordance with international standards. Today, some suggestions and solutions are given due to the need to carry out the process of financial transformation in this area.

Keywords: accounting, industrial organization, national standard, transformation, financial reporting, international standard, business entity.

КИРИШ

Иқтисодийга хорижий инвестицияларни жалб этиш, ишлаб чиқаришга илғор технологияларни жорий этиш ва маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш мақсадида зарур инфратузилмага эга ҳудудлардаги бўш турган бино ва иншоотларда кичик саноат зоналари ташкил этилди. Ҳозирги кунда мамлакатимиз ҳудудларида 100 дан ортиқ кичик саноат зоналари ташкил этилиб, уларда 535 млрд. сўмга тенг 1021 та лойиха амалга оширилди ва 9,6 мингдан зиёд иш ўрни яратилди [1]

Кичик саноат зоналарида инвестицион лойихаларни амалга ошириш ва келгусида улар фаолиятини кенгайтиришда киритилган инвестицияларнинг самарадорлиги ҳамда фаолият юритаётган корхоналарнинг молиявий кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар хорижий инвесторларни қизиқтирадиган асосий жиҳат саналади. Бунда, кичик саноат зоналаридаги хўжалик субъектларининг молиявий ҳисоботлари асосий ахборот манбаи ҳисобланади.

Ўз навбатида саноат ташкилотларига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг жалб қилинишини таъминлаш учун фаолият юритаётган корхоналарнинг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартларга асосан трансформация қилиш алоҳида аҳамият касб этади. Шундан келиб чиқиб, мазкур мавзуда илмий тадқиқот ишларини олиб бориш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан саналади.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Дастлаб, трансформация сўзининг луғавий маъносига тўхталиб ўтсак. Трансформация (лотинчада Трансформатио – ўзгартириш, қайта ташкил этиш маъносини билдириб): 1) структура, шакл ва услубларни қайта ташкил этиш, фаолиятнинг мақсадли йўналишини ўзгартириш; 2) айлантиришнинг

усулларидан бири, халқаро ҳуқуқ нормаларини ички давлат ҳуқуқи нормаларига қайта ташкил қилиш маъноларини англатади [4]

Г.Исломова молиявий ҳисоботлар трансформацияси тўғрисида “... у ҳисобот санаси ҳолати бўйича ўтказилиши ва у миллий ҳисоб стандартлари бўйича тайёрланган молиявий ҳисобот кўрсаткичларини унинг барча элементларини эътироф этиш, ўлчаш ва очиқ беришнинг тегишли қоидаларини ҳисобга олган ҳолда МҲХС (Молиявий Ҳисоботнинг Халқаро Стандартлари) форматига ўтказиш учун зарур бўлган барча тузатишларни ўз ичига олади” дея ўз фикр-мулоҳазаларини билдирган [5]

С.Ташназаров молиявий ҳисоботни МҲХС бўйича трансформацияси ва консолидацияси масалалари, молиявий ҳисоботнинг МҲХС бўйича трансформацияси моҳияти ва босқичлари, молиявий ҳисобот (молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот) консолидацияси ва молиявий ҳисоботнинг коэффициентларини атрофлича тадқиқ этилган [6]

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ ВА ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ

Молиявий ҳисоботларни трансформация қилиш маълум бир давлатда қабул қилинган ва амал қилаётган бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича шакллантирилган молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлари талабларида белгиланган шаклга ўтказиш ёки ўзгартириш тушунилади.

Саноат ташкилотлари субъектларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартларга трансформация қилиш хорижий инвесторларга уларнинг молиявий ҳисобот ахборотларини ўқиш, тушуниш ва инвестиция киритиш бўйича қарор қабул қилишга имконият яратади.

Ҳозирги пайтда молиявий ҳисобот трансформациясининг тартиб ва қоидаларини белгилайдиган молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МҲХС) мавжуд эмас. Шу боис, саноат ташкилотларида фаолият юритаётган ҳар бир корхона ўзининг ҳисоб сиёсатида трансформация қилиш тамойиллари, тартиб-қоида ва усулларини мустақил ишлаб чиқиши талаб этилади. Шу боисдан молиявий ҳисобот трансформациясини амалга оширишнинг назарий

асосларини тадқиқ этиш, ташкилий-услубий механизмини ишлаб чиқиш ва тўпланган тажрибаларни умумлаштириш ижобий самара беради.

Саноат ташкилотлари молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга трансформация қилиш бирданига ижобий натижа бериши ва хатолардан холи бўлган молиявий ҳисоботларни тузишга имкон беради деб фикрлаш хато саналади. Бунинг сабаби, молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари бўйича молиявий ҳисобот жуда кўплаб омиллар ҳисобидан шаклланади. Уларни биринчи уринишдаёқ тўлиқ камраб олиш жуда қийин жараён ҳисобланади. Бу жараёнда биринчи трансформация қилиш босқичидаёқ жиддий хатоларга йўл қўйилмаслигига эътибор қаратиш зарур.

Саноат ташкилотлари субъектларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартларга асосан трансформация қилиш қуйидаги бир неча босқичлардан иборат (1-расм).

1	Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БХМС)га асосан тузилган молиявий ҳисоботларни тўплаш, таҳлил қилиш ва баҳолаш
2	Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МХХС) талаблари бўйича субъектнинг ҳисоб сиёсатини шакллантириш ва тасдиқлаш
3	МХХС ва БХМС бўйича фарқлар, қўшимча ҳисоб объектларини аниқлаш ҳамда профессионал мушоҳада қилиш
4	Ҳисоб объектлари ахборотларини қайта гуруҳлаш, қайта баҳолаш, тузатувчи бухгалтерия ёзувлари қилиш, трансформация модели ва жадвалларини тузиш, МХХС бўйича ҳисоботларнинг бошланғич вариантларини тузиш
5	МХХС бўйича молиявий ҳисобот тузиш ва унинг тақдимотини амалга ошириш

1-расм. Саноат зоналари субъектларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартларга асосан трансформация қилиш босқичлари.

Саноат ташкилотлари молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга трансформация қилиш бирданига ижобий натижа бериши ва хатолардан холи бўлган молиявий ҳисоботларни тузишга имкон беради деб фикрлаш хато саналади. Бунинг сабаби, молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари

бўйича молиявий ҳисобот жуда кўплаб омиллар ҳисобидан шаклланади. Уларни биринчи уринишдаёқ тўлиқ камраб олиш жуда қийин жараён ҳисобланади. Бу жараёнда биринчи трансформация қилиш босқичидаёқ жиддий хатоларга йўл қўйилмаслигига эътибор қаратиш зарур.

Компиляциянинг муҳим ва зарурий элементи инвесторларнинг талабига кўра молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга трансформация қилиш ҳисобланади. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мос келувчи барча ҳисоботларни тузиш ва тақдим этиш 1-сонли МХХС “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” билан тартибга солиб борилади.

НАТИЖАЛАР

Бизнинг фикримизча, кичик саноат зоналаридаги ҳар бир хўжалик субъекти молиявий ҳисобот трансформацияси бўйича ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиши шарт. Хўжалик субъектида молиявий ҳисобот трансформациясини амалга ошириш учун қуйидаги шарт-шароитлар мавжуд бўлиши керак:

хўжалик субъектида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича молиявий ҳисобот тузишга чуқур зарурият ва эҳтиёж туғилган бўлиши лозим.

Миллий стандартлар асосида тайёрланган молиявий ҳисобот объектив ва ишончли, Ўзбекистон Республикасининг янги тахрирдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни ва Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларига тўлиқ мос келиши талаб этилади;

хўжалик субъектида молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларини биладиган, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот соҳасида чуқур касбий тайёргарликка эга бўлган, иқтисодий ва молиявий математикани амалда қўллай оладиган мутахассислар бўлиши мақсадга мувофиқ.

ХУЛОСА ВА МУНОЗАРА

Саноат корхоналаридаги хўжалик субъектларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида трансформация қилиш хорижий инвесторларни халқаро стандартлар талаблари асосида шакллантирилган молиявий ахборотлар билан таъминлашга хизмат қилади.

Мазкур ахборотларнинг шаффофлиги ва ишончилиги еса, молиявий хисоботларни халқаро стандартлар асосида трансформация қилиш тартиби, кўникмалари, босқичлари, маълумотларни қайта ишлаш жараёни, маблағлар ва уларнинг манбаларини қайта гуруҳлаш ҳамда баҳолашга боғлиқ. Шу сабабдан, молиявий хисоботларни халқаро стандартларга асосан трансформация қилиш тартибини кичик саноат зонасидаги хўжалик субъектлари хисоб сиёсатига киритиш талаб этилади.

Саноат корхона субъектларининг молиявий хисоботларини халқаро стандартлар асосида трансформация қилишни такомиллаштириш бўйича кўйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

хўжалик субъектларининг бухгалтерия хисобини тўғри юритилиши ва молиявий хисоботлари тўғри шакллантирилишини таъминлаш;

хўжалик субъектлари молиявий хисоботларни халқаро стандартларга трансформация қилиш бўйича хисоб сиёсатини ишлаб чиқиш ва бошқалар.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. <http://www.president.uz>. Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти маълумотлари.
2. Ўзбекистон Республикасининг Бухгалтерия хисоби тўғрисидаги Қонуни (13.04.2016 йил, ЎРҚ-404-сон);
3. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси 2018 йил.
4. http://www.dis.asademis.ru/dis.nsf/_esonomis_law/16427/Трансформация
5. Исломова Г. МХХС билан ишлашга тайёرمىсиз? // Солиқ ва божхона хабарлари/2015 йил/№ 26., 2-бет.
6. Ташназаров С.Н. Молиявий хисоботнинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш (МХХС ва илғор тажрибалар асосида). Монография. Т.: “Турон”, 2017 й., Б.170